

MUHAMMAD YUSUF LIRIKASI QORAQALPOQ TILIDA

Salomat NURMANOVA

Toshkent davlat agrar universiteti

“O‘zbek tili va adabiyoti” kafedarsi o‘qituvchisi

Annotatsiya. *Ushbu tezisda shoir M.Yusuf ijodidagi ba’zi bir she’rlarining qoraqalpoq tiliga tarjima qilganligi haqida so‘z boradi.*

Kalit so‘zlar: adabiyot, tarjima, tarjimon, adabiy aloqalar.

Kirish

O‘zbek-qoraqalpoq yoki qoraqalpoq-o‘zbek adabiy aloqalarining muhim janrlaridan biri badiiy tarjimadir. Badiiy tarjimalarsiz adabiy aloqalarni tasavvur qilish mushkul. Tarjima xalqlar do‘stligini ta’minlovchi omillardan biri hamdir.

Natija va mulohazalar

Xalqimizning ardoqli farzandi, O‘zbekiston xalq shoiri Muhammad Yusuf she’rlari dunyoning bir qancha tillariga, jumladan, ingliz, rus, uyg‘ur va qoraqalpoq tiliga tarjima qilingan. Shoirning she’rlarini Bazarbay Seytayev, Sharafaddin Ayapov, Kengesbay Karimovlar qoraqalpoq tiliga tarjima qilishgan. B. Seytayev 2004-yili shoirning bir qancha she’rlarini o‘zbek tilidan qoraqalpoq tiliga o‘girib, “ Biz baxitli bolamiz ” degan nom bilan alohida kitob shaklida nashr ettirdi. Bundan tashqari, Sh.Ayapov va K.Karimov M.Yusuf tavalludining 60 yilligi munosabati bilan shoirning she’rlarini (“Iqrar”, “Shukir deysen sen qashan?”, “Studentler gimni”,

“Anama”) “Amudarya” jurnalida e’lon qilishgan. Endi e’tiboringizni tarjimonlarning o’zbek tilidan qoraqalpoq tiliga qilingan ba’zi tarjimalariga qaratamiz.

Mutarjim, K.Karimov shoirning “Onam”ga nomli she’rini tarjima qilishda ikkinchi misradagi mazmunni to’laligicha tushirib qoldirgan. Misralarni qiyoslab ko’ramiz.

Asliyatda:

*Garchi bisotingda “bayram” so’zi yo’q,
Bilaman, kutasan sandal to’la cho’g’. (34-bet)*

Tarjimada:

*Tilingning ushinda bayram sozi joq,
Sag’an jetkilikli oshag’inda ot.*

Tarjimon “sandal” so’zini ovqat ya’ni taom pishiradigan “o’choq” deb tarjima qilgan. Ammo sandal bilan o’choq ikkisi ikki xil narsa. “O’zbek tilining izohli lug’ati”da “sandal-qish kunlari isinish uchun, xonaning o’rtasiga chorburchak chuqurchaga o’rnatilgan, ustiga ko’rpa yopilib atrofiga ko’rpachalar to’shalgan xontaxta”. Sandal so’zi qoraqalpoq tilining “Tusindirme sozligi” kitobida mavjud emas. Nazarimda shoir asliyatda qish kunlari sandal atrofida o’tirib o’g’lini intizorlik bilan kutgan ona siymosini gavidalantirgan bo’lsa, mutarjim tarjimasida esa, bolalari, farzandlari ko’pligidan o’chog’idagi o’t ertayu-kech o’chmagan degan ma’noni anglatib turibdi. Demak, mazmuni tarjimada buzilgan.

M. Yusufning “Saylanma” sidagi “Shukr deysan, sen qachon?” nomli she’rini B. Seytayev va Sh. Ayapovlar tarjima qilishgan. Ushbu she’r ikki tarjimonda ikki xil variantda tarjima qilingan. Asliyat va tarjimalarni qiyoslab ko’ramiz.

Asliyatda:

*Ta’magirni tortqilab,
Nafsi qo’ymas deydilar.*

*Nokas o'zi to'ysa ham,
Ko'zi to'yimas deydilar. (129-bet)*

B. Seytayev tarjimasida:

*Alimsaqti tartqilap,
Napsi qoymas deydiler,
Nakas ozi toysa ham,
Kozi toymas deydiler. (3-bet)*

Sh. Ayapov tarjimasida:

*Damegoydi tartqilap,
Napsi qoymas deydi eken.
Nakas ozi toysada,
Kozi toymas deydi eken. (70-bet)*

Bir she'ri ikki tarjimon ikki xil o'g'irgan. “Ta'magir” so'zi ba'zi tarjimonlarni chalg'itgan.

Asl nusxada berilgan “ta'magir” so'zini tarjimonlar ikki xil variantda tarjima qilishgan. B. Seytayev variantida “alimsaq” deb tarjima qilingan bo'lsa, Sh. Ayapov bu so'zni “damegoy” tarzida keltirgan. Endi e'tiboringizni qoraqalpoq tilining “tusindirme sozligi” da izohlangan “alimsaq” va “damegoy” so'zlariga qaratamiz. “Alimsaq”- tinenshi, esbin tawip ala beretug'in, aliwdi jaqsi koretug'in adam. “Damegoy” – umit etiwshi, dame etiwshi.

Ko'rinib turibdiki, Sh. Ayapov tarjimasidagi “damegoy” so'zi asliyatdagi ma'noni to'laligicha ochib bera olgan.

Muhammad Yusufning tarjima qilingan she'rlaridagi ba'zi bir kamchiliklarni sanab o'tdik. Lekin, bu kamchiliklar yutuqlarni yashira olmaydi.

M.Yusuf she'riyatining qoraqalpoq tiliga tarjima qilinishi adabiy jarayonda yangi hodisa. Bu an'nana kelajakda izchil davom etishini istaymiz. Bu ish amalga oshgudek bo'lsa, qoraqalpoq-o'zbek adabiy aloqalari yangi manbalar bilan boyigan bo'ladi. Eng muhimi, qoraqalpoq tarjima adabiyotining mundarijasi ham kengayadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Muhammad Yusuf "Saylanma" Toshkent Sharq 2017.
2. Muhammed Yusuf "Biz baxitli bolamiz" B. Seytayev tarjimasi. Nukus 2014.
3. "Amudarya" jurnali 6-son, 2014.

MUHAMMAD YUSUF'S LYRICS IN THE KARAQALPAK LANGUAGE

Salomat NURMANOVA

Abstract: *This thesis discusses the translation of some of the poems of the poet M.Yusuf into the Karakalpak language.*

Keywords: literature, translation, translator, literary relations.